

ANÁLISE BIOMECÂNICA DO FUNCIONAMENTO DE UMA PRÓTESE PARA AMPUTAÇÃO PARCIAL DE MÃO.

Douglas Rondon
*Faculdade de Engenharia
Elétrica e Biomédica
Universidade Federal do Pará
Belém-Pará, Brazil
ORCID: 0009-0007-0359-9935*

Amanda Carvalho
*Acadêmico de Terapia
Ocupacional
Universidade do Estado do Pará
Belém-PA, Brasil
ORCID: 0000-0001-6859-0420*

Gabriel Cunha
*Acadêmico de Terapia
Ocupacional
Universidade do Estado do Pará.
Belém-Pará, Brasil
ORCID: 0009-0008-6556-8699*

Mateus Muniz
*Acadêmico de Terapia
Ocupacional
Universidade do Estado do Pará
Belém-PA, Brasil ORCID:
0009-0000-6830-6645*

Jorge Lopes
*Professor Doutor em Doenças
Tropicais.
Universidade do Estado do Pará
Belém-PA, Brasil ORCID:
0000-0003-2821-8178*

RESUMO:

INTRODUÇÃO - A amputação consiste na retirada parcial ou total de um membro. Quando acomete os membros superiores, em especial as mãos, que são responsáveis por movimentos complexos entre músculos, tendões e articulações, causa diversos comprometimentos em atividades cotidianas desempenhadas pelos indivíduos. Assim, os estudos em biomecânica associados à tecnologia assistiva são fundamentais para proporcionar a reabilitação e o retorno às atividades.

OBJETIVO - O estudo é de caráter descritivo e exploratório, sendo desenvolvido no Laboratório de Tecnologia Assistiva da Universidade do Estado do Pará (LABTA-UEPA). **MATERIAIS E MÉTODO** - Para a confecção deste dispositivo, utilizou-se como base a prótese funcional mecânica de mão para o nível de amputação parcial e de patente BR 10 2016 020684 7, sendo desenvolvida com recurso de baixo custo.

DISCUSSÃO - Os avanços tecnológicos das próteses estão cada dia mais aprimorados, apresentando valores que podem chegar até a 50 mil reais, dificultando assim o acesso da população a esses recursos. Com a finalidade de promover independência, funcionalidade e conforto para pacientes com amputação parcial de mão, foi desenvolvido uma prótese de baixo custo funcional mecânica, dispositivo este desenvolvido a partir da análise biomecânica, visando torná-la funcional; e para melhor mapear o diferencial desse dispositivo, foi feito um estudo comparativo com próteses feitas com impressão 3D como modelos da Mão 3D, E-nable, dentre outras. **CONCLUSÃO** - O presente artigo visou a fabricação de um dispositivo funcional, com design compacto e satisfatório, o qual possui peso e valor reduzido, ampliando o repertório ocupacional, proporcionando melhoria na qualidade de vida e independência nas atividades de vida diária. Por fim, é fulcral a continuidade dos estudos acerca do tema para criação de subsídios em pesquisas futuras.

Palavras-chaves: Baixo custo, Tecnologia Assistiva, Reabilitação.

1. INTRODUÇÃO

O termo amputação é usado para descrever a retirada total ou parcial de um membro, sendo esta uma forma de intervenção para inúmeras situações patológicas. É válido ressaltar que a amputação deve ser sempre vista dentro de um contexto integral de tratamento e não apenas como uma única solução, cujo objetivo é proporcionar uma melhora na qualidade de vida do paciente (Brasil, 2013).

Assim, a tecnologia assistiva tem sido utilizada como uma possibilidade de tratamento no sentido de ampliar as habilidades funcionais dos indivíduos em atividades de autocuidado, trabalho e lazer, assim como, promover auxílio e participação em seus contextos de vida (Van Petten; Ávila, 2023).

O presente artigo tem como propósito descrever o funcionamento de um modelo de prótese para amputação parcial de mão, através de um protótipo confeccionado com vários materiais: policarbonato, policloreto de vinil (PVC), hastes de aço e parafusos com suas respectivas porcas e arruelas.

O desenvolvimento do protótipo surge diante da necessidade de criar um modelo capaz de realizar os movimentos normais da extremidade do membro superior do conjunto constituído por antebraço, punho e mão, que proporcione a oportunidade de reintegração nas atividades do cotidiano das pessoas que sofreram algum trauma ou doença em que a amputação parcial da mão é justificada.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é de caráter descritivo e exploratório, sendo desenvolvido no Laboratório de Tecnologia Assistiva da Universidade do Estado do Pará (LABTA-UEPA). Para a confecção deste dispositivo, utilizou-se como base a prótese funcional mecânica de mão para o nível de amputação parcial e de patente BR 10 2016 020684 7, sendo desenvolvida com recurso de baixo custo.

A prótese para amputação parcial de mão foi confeccionada com os seguintes materiais: fibra de vidro,

resina cristal, catalisador, chapa galvanizada, poliestireno de alta densidade utilizado para modelar os dedos, rebite niquelado número 3, parafusos e porcas, mola, tinta spray, thinner, velcros de 50 mm, couro sintético, Etil Vinil Acetato (E.V.A), sendo este material utilizado para forrar a parte interna da prótese que estará em contato com a extremidade amputada do usuário, estabelecendo seu conforto.

3. RESULTADOS

O protótipo é constituído por apenas 21 componentes, como mostra a figura 1 e numerados da seguinte maneira: Soquete do punho (1); Soquete de fixação do antebraço (2); Polegar (3); Conjunto do bloco de dedos (4); Braço acionador secundário (5); Braço acionador primário (6); Fecho de contato (7); Mola (8); Bloco das falanges proximais (9, 10, 11 e 12); Bloco das falanges distais (13, 14, 15 e 16); Suporte metálico de fixação das hastes (17); Hastes de acionamento (18, 19, 20 e 21).

Fig 1- Prótese funcional mecânica para nível de amputação parcial de mão na posição palmar e em flexão. Foto: acervo pessoal dos autores.

Descrição dos movimentos da prótese:

O sistema de acionamento da prótese como dispositivo de tecnologia assistiva é baseado nos princípios dos sistemas de alavancas e máquinas simples. Sendo um dispositivo que pode multiplicar a intensidade de uma força durante a realização de um trabalho.

No desenvolvimento deste dispositivo de tecnologia assistiva o sistema de apreensão de objetos é derivado da utilização da alavanca de segunda classe como máquina simples (Rodrigues, 2020), onde o fulcro que é descrito como o ponto de apoio, está representado pelo local onde o braço de apreensão faz a articulação com a barra acionadora principal B.A.P em um dos seus extremos; do outro lado, a barra está articulada com a extremidade radial do suporte ou soquete do antebraço. O braço de apreensão é a estrutura que representa o polegar.

O mecanismo de acionamento do dispositivo assistivo se dá, primeiramente pelo movimento de extensão do punho, fazendo com que o polegar fique em oposição em relação aos demais dedos, possibilitando o pegar de copos, garrafas, dentre outros objetos cilíndricos; em seguida a flexão do punho, o movimento que permite a apreensão cilíndrica, consistindo em segurar objetos segundo a força exercida em relação à angulação do punho do usuário.

4. DISCUSSÃO

As próteses são dispositivos que promovem a melhora da performance e qualidade de vida dos indivíduos amputados, sendo um dispositivo de constante evolução para melhor auxiliar pessoas amputadas (Mira et al, 2021).

Fig 2 - Prótese CYBORG BEAST.

Logo, em decorrência dos avanços tecnológicos, as próteses estão cada dia mais aprimoradas, apresentando valores que podem chegar até a 50 mil reais, dificultando assim o acesso da população a esses recursos. Os valores exorbitantes das próteses são resultantes de tecnologias inovadoras com materiais específicos objetivando a funcionalidade, estética e resistência por meio de próteses de alto custo.

Entretanto, Souza et al (2022) afirma que ao longo dos anos o mercado vem evoluindo e barateando os custos das próteses, por meio dos avanços constantes no setor de tecnologia e da criação de novas áreas comerciais, sendo possível a impressão tridimensional de próteses. Nesse sentido, percebe-se que a evolução da tecnologia contribui para a criação de novas soluções, e aprimoramentos de dispositivos acessíveis para a qualidade de vida, funcionalidade e autoestima de pessoas com amputação.

Com o objetivo de proporcionar independência, funcionalidade e conforto aos pacientes com amputação parcial da mão, foi desenvolvida uma prótese mecânica funcional de baixo custo. Isso foi realizado por meio de uma análise biomecânica com a intenção de torná-la funcional.

Para melhor mapear o diferencial desse dispositivo, optou-se por desenvolver um estudo comparativo com próteses feitas com impressão 3D como modelos da Mão 3D e E-nable para amputação parcial da mão.

Comparativos:

A prótese para amputação parcial da mão mostrada na figura 1, é acionada por meio de barras metálicas rígidas com foco no acionamento por alavancas interfíxas, sendo o acionamento através do movimento voluntário dos músculos extensores e flexores do punho, para segurar objetos pequenos e leves. A prótese é capaz de segurar objetos maiores e mais pesados tais como garrafas, copos de vidro ou metal, bolas de tênis e objetos similares, através da ativação do grupo flexão do punho obtendo desta forma a apreensão palmar.

Neste dispositivo mecânico, o polegar realiza movimentos em oposição ao dedo indicador, facilitando tanto a prensão palmar quanto possibilitando um movimento fino denominado de pinça polpa a polpa. Borges Júnior et al (2011), comenta que a capacidade de realizar tarefas utilizando as mãos, só é possível a partir da força de prensão manual, desenvolvida através da força que o polegar exerce sobre a falange distal dos dedos, permitindo a realização do movimento de pinça. Dessa maneira, a prótese mecânica possibilita movimentos finos por meio da força de dos movimentos dos segmentos remanescentes do amputado.

Além disso, o protótipo da prótese mecânica foi desenvolvido com materiais alternativos objetivando reduzir os custos de fabricação, mantendo a qualidade funcional do projeto. Os materiais de baixo custo apresentam vantagens como versatilidade, maior resistência e reciclabilidade do material, gerando uma relação de custo-benefício favorável aos dispositivos assistivos (Silva, 2014; Rodrigues Júnior, 2012).

Tabela 1. Materiais utilizados na confecção da prótese com seus respectivos custos.

<i>Materiais</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Custo (R\$)</i>
Fibra de vidro	1 mt	19,00
Resina Cristal	1 kg	22,00
Catalisador	1 frasco	10,00
Cera	1 lata	11,00
Tinta Spray	1 lata	16,00
Thinner	1 lata	10,00
		Total=R\$ 88,00

O modelo utilizado pelo Projeto Mao3D é o Team Unlimbited Arm v2.1, o modelo é indicado para pacientes com amputação transradial medial, onde o paciente deve ter a extremidade residual distal-medial para que essa prótese seja efetiva, é acionado pela flexão e extensão do cotovelo.

A prótese é acionada por meio do sistema de movimento por cabos, onde as falanges são interconectadas de forma independente, ademais a prensão palmar é reduzida pois o polegar realiza o movimento de adução e abdução, possibilitando a prensão palmar com pouca precisão. A prótese é produzida através da tecnologia de impressão 3D, que inclui, a exportação da geometria tridimensional em STL (formato de arquivo comum para impressão 3D), a verificação da integridade do arquivo, definição dos parâmetros de impressão desejadas exporta, a ação em código de máquina e impressão. (Kunkel et al, 2019).

Fig 3 - Modelo de prótese Team Unlimbited Arm v2.1 (catálogo Mao3D).

O dispositivo Phoenix Hand v2 é uma prótese ativada pela flexão do punho, sendo necessária parte do segmento da palma da mão para a funcionalidade da prótese. O sistema de acionamento desse dispositivo é por cabos, onde as falanges são interconectadas de forma independente, e o polegar realiza o movimento de adução e abdução. O modelo dessa prótese é impresso em 3D, exige menos filamentos tornando-se leve, e de rápida impressão.

Fig 4 - Modelo de Prótese Phoenix Hand v2 (catálogo e-NABLE).

O Osprey Hand é constituído a partir da impressão de camadas em formas geométricas (malha poligonal), contém uma braçadeira de ajuste universal constituída de couro sintético que concede ao dispositivo uma maior durabilidade e resistência. O sistema de acionamento do Osprey Hand é por cabos e o polegar realiza o movimento de adução e abdução.

Fig 5 - Modelo Osprey Hand (catálogo e-NABLE).

Tabela 2. Comparativa das próteses para amputação parcial de mão elaboradas com impressora 3D. Tipo: Tipo de prótese; C: Custo; T (hr): Tempo de construção; P (gr): peso; QP: Quantidade de peças; Ref.: Referencia.

Tipo	C	T (hr)	P(gr)	QP	Ref.
Cyborg beast	Approx. R\$266,00 ou US\$50	25	184,2	30	King et al. (2015); ZUNIGA et al., 2015)
Flexy Hand	R\$136,99 ou US\$ 25,75				KRASSENSTEIN, (2014)
Team Unlimbited Arm v2.1				32	Projeto de Extensão Mao3D
Phoenix Hand	R\$159,6 ou US\$30			30	https://shop3duniversidade.com/products/phoenix-hand-by-e-nable-as-assembly-materials-kit#v32622587858
Osprey Hand	R\$170 ou US\$31,95			33	http://e-nablebrasil.org/wp/osprey-hand

Enquanto ao número de peças da próteses 3D que são ao redor de 33 peças, essa quantidade é maior em relação à prótese de estudo (21 peças).

5. CONCLUSÃO

Este estudo permitiu a análise comparativa de diferentes próteses disponíveis no mercado atual, destacando a prótese criada no Laboratório de Tecnologia Assistiva UEPA, criada a partir das análises biomecânicas com o objetivo de torná-la funcional.

Ademais, a partir dos comparativos, é possível apontar uma redução considerável de valor, tornando o dispositivo economicamente acessível no que diz respeito à saúde pública; tornando-a vantajosa se comparada às existentes atualmente no mercado, e quando se pensa em produção em grande escala, o custo somado à efetividade é ainda maior. As próteses de Tecnologia de impressão 3D podem ser uma potencial alternativa, porém, é limitada para aquela população que não tiver acesso a essa tecnologia.

O dispositivo assistivo possibilita uma ampliação no repertório ocupacional, proporcionando melhoria na qualidade de vida e independência nas atividades de vida diária. Cabe ressaltar também que a prótese pode ser utilizada em pacientes com outras patologias tais como deformidades congênitas de mão, em ausência de falanges. Por fim, é fulcral a continuidade dos estudos acerca do tema para criação de subsídios em pesquisas futuras.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Professor Dr. Jorge Lopes Rodrigues Junior, Gerente do Laboratório de Tecnologias Assistivas da Universidade Estadual do Pará - LABTA-UEPA.

REFERÊNCIAS

BORGES JUNIOR, N. G. et al. Estudo comparativo da força de preensão isométrica máxima em diferentes modalidades esportivas. *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*, Florianópolis, v. 11, n. 3, p. 292-298, 1 jan. 2011. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.5007/1980-0037.2009v11n3p292>.

DE BENEDETTO, K. M.; FORGIONE, M. C. R.; ALVES, V. L. R. Reintegração corporal em pacientes amputados e a dor-fantasma. *Acta Fisiátrica*, São Paulo, v. 9, n. 2, p. 85-89, 2002. DOI: 10.5935/0104-7795.20020001. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/view/102367>. Acesso em: 16 ago. 2023.

KUNKEL, M. E. et al. MAO3D - PROTETIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR ADULTO COM A TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D. *A Produção do Conhecimento na Engenharia Biomédica*, São Paulo, p. 14-29, 1 jun. 2019. Atena Editora. <http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.8281901063>.

MIRA, L. M.; DIAS JUNIOR, J.; FILHO, N. C. O. O IMPACTO DE PRÓTESES DE BAIXO CUSTO EM PACIENTES COM AMPUTAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE MÃO EM GUARAPUAVA, UM ESTUDO EXPERIMENTAL. 2021. (n.d.). *Edu.br*. Retrieved August 11, 2023, from <https://repositorio.camporeal.edu.br/index.php/med/articloe/view/483/252>.

SOUZA, B.R. et al. Desenvolvimento de Prótese de Membro Superior por Manufatura Aditiva. *Com.Br*. Acesso em 11 de agosto de 2023, em <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/24104/1/Desenvolvimento%20de%20Pr%c3%b3tese%20de%20Membro%20Superior%20por%20Manufatura%20Aditiva.pdf>.

NEDER, M. IMPLICAÇÕES PSICOLÓGICAS NAS CIRURGIAS DE MÃO. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 26, n. 3, p. 209-213, jun. 1973. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0034-716719730003000011>.

OLIVEIRA, T. P. de; SIME, M. M.; COSTA, J. F. B. FERRIGNO, I. S. V. Estudo retrospectivo dos acidentes traumáticos da mão relacionados ao trabalho / Retrospective study of work related traumatic hand injuries. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, São Carlos, v. 21, n. 2, 2013. Disponível em: <https://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/index.php/cadernos/article/view/820>. Acesso em: 11 ago. 2023.

Projeto de Extensão Mao3D. Instituto de Ciência e Tecnologia ICT. Universidade Federal de São Paulo

UNIFESP. <https://www.mao3d.com.br/>. Acesso em: 15 ago. 2023.

RODRIGUES JUNIOR, Jorge. Órteses de baixo custo. In: Cruz, Daniel. Órteses para Membros Superiores. In: CRUZ, Daniel. **Terapia Ocupacional na reabilitação pós-Acidente Vascular Encefálico: atividades de vida diária e interdisciplinaridade**. 1ª ed. São Paulo: Santos, 2012. Cap. 12, p. 215-228.

SILVA, L. **Órteses em PVC para membros superiores: utilização por terapeutas ocupacionais brasileiros, propriedades térmicas, físico-mecânicas e de toxicidade e desempenhos funcional e mioelétrico**. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de São Carlos, 2014.

VAN PETTEN, A. M. V. N.; ÁVILA, A. F. Efeito do uso de órtese de punho na ativação da musculatura flexora e extensora do punho. **Revista Brasileira de Ortopedia**, São Paulo, v. 45, n. 1, p. 72-78, Disponível em: https://cdn.publisher.gn1.link/rbo.org.br/pdf/45-1/artigo_original_72_78.pdf. Acesso em: 09 set. 2023.

RODRIGUES JÚNIOR, J. L. **Desenvolvimento e avaliação do impacto de uma ortoprótese de baixo custo na qualidade de vida de pacientes hansenianos com sequela de mão em garra e/ou reabsorção óssea**. 2020. 81 f. Tese (Doutorado em Doenças Tropicais) Núcleo de Medicina Tropical Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais. Universidade Federal do Pará. Belém-Pará 2020.